

Percepción remota del vapor de agua troposférico en zonas adyacentes a estaciones GPS de operación continua utilizando el sensor satelital MODIS

Sarai Leal, Víctor Cioce, Giovanni Royero y Eugen Wildermann

Centro de Procesamiento y Análisis GNSS SIRGAS de la Universidad del Zulia (CPAGS-LUZ), Departamento de Geodesia Superior, Escuela de Ingeniería Geodésica, Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.

cpags.luz@fng.luz.edu.ve

Recibido: 25-10-2016.

Aceptado: 04-04-2017.

Resumen

La cuantificación y análisis de la distribución espacio-temporal del vapor de agua troposférico son tareas de gran importancia en el campo de las ciencias atmosféricas pues este gas es responsable de la ocurrencia de fenómenos diversos propios de la atmósfera terrestre; para la Geodesia Satelital es de relevancia por cuanto induce errores sobre las observables propias de sus técnicas de adquisición, en tal sentido el GPS ha venido siendo utilizado para obtener información precisa sobre la presencia del vapor de agua en la atmósfera baja. No obstante, sensores dispuestos a bordo de plataformas de percepción remota satelital, como MODIS a bordo de los satélites Aqua y Terra, también aportan información sobre dicha variable. El trabajo describe la comparación entre estimaciones del vapor de agua realizadas mediante el análisis de datos GPS y MODIS sobre áreas específicas en Venezuela, encontrándose un alto nivel de correspondencia, permitiendo dar paso a diversas aplicaciones conducentes a la comprensión y modelado de eventos climáticos y meteorológicos en la región de interés con la garantía de que estos datos de libre acceso son confiables.

Palabras clave: Vapor de agua, atmósfera, percepción remota, MODIS, GPS.

Tropospheric water vapor remote sensing by MODIS sensor near continuously operating GPS stations

Abstract

Quantification of tropospheric water vapor and spatial-temporal distribution analysis are very important tasks in atmospheric sciences because this gas is responsible for driving phenomena related with Earth atmosphere; it is relevant for Satellite Geodesy too, due to water vapor leads on observables defined by its acquisition techniques, for example, GPS is being used for obtaining precise information about water vapor presence in low atmosphere. However, remote sensing platforms offer information associated with such variable, this is the case of MODIS sensor on board of Aqua and Terra satellites. This paper describes comparison done between water vapor estimations based in data analysis from GPS and MODIS on Venezuela selected zones, finding that both are very similar, this allows carry on some applications pointed to understanding and modelling weather and meteorological events in the interest region with warranty of accuracy for this free access data.

Key words: Water vapor, atmosphere, remote sensing, MODIS, GPS.